

Nº	Preguntas de investigación	Objetivo	Hipótesis			Metodología	Instrumentos	Variables	Indicadores
			Principal	Alternativa	Secundarias				
1	¿Cuál es la tendencia del consejo que consta en el proyecto de ley de comunicación?	Determinar la tendencia del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación que consta en el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.	La propuesta del Consejo de Comunicación es de tendencia gubernamental.	La propuesta de Consejo de Comunicación es pluralista, abarca la mayoría de elementos aportados por legisladores, representantes sectoriales y ciudadanos.	<p>La propuesta del Consejo recoge pocas de las sugerencias presentadas por los líderes sectoriales.</p> <p>La propuesta de conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación incluye más elementos del proyecto del asambleísta Rolando Panchana que de los otros proyectos presentados.</p> <p>La propuesta de Consejo de Comunicación legisla mucho sobre los medios privados y comunitarios pero poco sobre los medios públicos y los administrados el Estado.</p>	Cualitativa.	<p>Análisis de contenidos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 propuestas. • 1 Proyecto de Ley. • 1 Informe Complementario del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación <p>Entrevistas semiestructuradas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 representantes sectoriales. 	Conformación. Finalidad. Capacidad.	<p>Cantidad de aportes y sugerencias.</p> <p>Funciones.</p> <p>Competencias sobre medios privados, públicos y comunitarios.</p>
2	¿El modelo de consejo de comunicación tiene garantías de independencia similares a las autoridades de control de países extranjeros?	Determinar la independencia de la propuesta de consejo de Ecuador en relación a modelos 5 modelos internacionales: OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV.	El modelo de Consejo propuesto para Ecuador no muestra condiciones de independencia como las autoridades de regulación internacionales OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV.	El modelo de Consejo propuesto reúne garantías de independencia, similar a las autoridades de regulación internacionales OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV.	<p>Los modelos de Consejos de Comunicación OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV regulan los contenidos de los medios audiovisuales pero no de los medios impresos.</p> <p>Los modelos de Consejos de Comunicación OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV tienen capacidad para emitir sanciones económicas calculadas en función de los ingresos de los medios de comunicación sancionados.</p>	Cuantitativa / Cualitativa.	<p>Análisis de contenidos de las normas de 5 autoridades de control audiovisual OFCOM, CEMA, CAA, FCC y CNTV.</p>	Independencia	<p>Finalidad.</p> <p>Composición.</p> <p>Modo de elección.</p>
3	¿Cuál es la opinión de distintos expertos, profesionales y representantes sectoriales con respecto a la propuesta de crear un consejo de comunicación?	Conocer la aceptación que tiene en la comunidad la propuesta de crear el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de Ecuador.	Las opiniones sobre el Consejo de Comunicación en las entrevistas publicadas en los principales diarios de Ecuador entre octubre de 2009 y agosto de 2010 muestran un mayoritario rechazo a su creación, competencias y conformación.	Las opiniones sobre el Consejo de Comunicación en las entrevistas publicadas en los principales diarios de Ecuador entre octubre de 2009 y agosto de 2010 muestran una mayoritaria aceptación a su creación, competencias y conformación.	<p>Quienes aceptan la creación del Consejo de Comunicación lo hacen para fomentar la autorregulación de los medios.</p> <p>Las personas que desempeñan actividades de representación pública (políticos, activistas, empresarios, líderes) son más entrevistados que los ciudadanos comunes (docentes, investigadores, periodistas) en los medios impresos de circulación nacional de Ecuador.</p>	Cualitativa / Cuantitativa	<p>Análisis de contenidos. Recopilación de opiniones respecto al Consejo de Comunicación en 80 entrevistas a: ciudadanos, profesores universitarios, políticos, empresarios, directivos de medios, líderes de la comunidad y extranjeros, publicadas en los principales diarios de circulación nacional de Ecuador, entre octubre de 2009 y agosto de 2010.</p>	Opinión.	<p>Cantidad de opiniones a favor.</p> <p>Cantidad de opiniones neutras.</p> <p>Cantidad de opiniones en contra.</p>

4	¿Los medios impresos de Ecuador dan cobertura regular, de distribución estadística normal, al consejo de comunicación en las publicaciones realizadas de la ley de comunicación?	Determinar la cantidad, frecuencia y superficie de la información publicada (cobertura informativa) sobre el proyecto de ley de comunicación y consejo de regulación en los 5 principales diarios de circulación nacional, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Los medios impresos de Ecuador no dan cobertura regular, de distribución estadística normal, a la información sobre la Ley y el Consejo de Comunicación en las publicaciones realizadas entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Los medios impresos de Ecuador dan cobertura regular, de distribución estadística normal, a la información sobre la Ley y el Consejo de Comunicación en las publicaciones realizadas entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Los diarios editados en Quito dedican mayor espacio en sus ediciones a la Ley Orgánica de Comunicación y al Consejo de Comunicación que los diarios editados en Guayaquil.	Cuantitativa / cuantitativa.	Análisis de contenidos. Análisis estadístico. Tabulación de las características de cantidad, frecuencia, género periodístico y superficie de la información publicada sobre la Ley Orgánica de Comunicación en los 5 principales diarios de circulación nacional de Ecuador, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Artículo periodístico.	Cantidad de publicaciones diarias en cada medio.
					En diario <i>El Comercio</i> hay más espacios dedicados a la Ley Orgánica de Comunicación y al Consejo de Comunicación que en los otros periódicos de Ecuador.			Género periodístico.	Cantidad de publicaciones por género periodístico.
					El 30% de las informaciones publicadas en el período observado sobre la Ley Orgánica de Comunicación abordan el tema del Consejo de Comunicación.			Superficie.	Área por publicación.
5	¿De qué forma y en qué medida los 5 principales diarios de circulación de nacional de Ecuador utilizan los géneros periodísticos en la difusión del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y consejo de comunicación?	Establecer las características cuantitativas de los géneros periodísticos utilizados en la cobertura informativa de la ley y consejo de comunicación en los 5 principales diarios de Ecuador, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Los géneros informativos prevalecen sobre los de opinión en el tratamiento de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Los géneros de opinión prevalecen sobre los informativos en el tratamiento continuado de la Ley Orgánica de Comunicación entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010	La noticia es el género más utilizado en las publicaciones realizadas sobre la Ley Orgánica de Comunicación en los diarios de Ecuador.	Cuantitativa / cuantitativa.	Análisis de contenidos. Análisis estadístico. Tabulación de las características de cantidad, frecuencia, género periodístico y superficie de la información publicada sobre la Ley Orgánica de Comunicación en los 5 principales diarios de circulación nacional de Ecuador, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.	Artículo periodístico.	Cantidad de publicaciones diarias en cada medio.
					El grado de dispersión estadística por número de palabras es mayor en las publicaciones por géneros informativos que de opinión.			Género periodístico.	Cantidad de publicaciones por género periodístico.
								Superficie.	Área por publicación.